

TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA PEDAGOGLARNING HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MASALALARI

To'rabayev Orif Abdumajid o'g'li

*Sirdaryo viloyat pedagogika markazi Uzluksiz kasbiy ta'limni tashkil etish
bo'limi boshlig'i.*

“Adolat barcha fazilatlardan eng oliysidir”

Sitseron Mark Tulliy

Annotatsiya. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy tarmoqlar o'zni beqiyos darajada ko'tarilib ketdi, bugungi kunda biron bir shaxs yoki jamoaning misqolab yig'adigan obro'yini nohaq va dalillarga asoslanmagan tarzda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilishi ko'p kuzatilmoqda, ayniqsa bu holat pedagoglarning hayotida sodir bo'lishi achinarli holat. Maqolada siz ta'lim jarayonida asosiy egalari ya'ni pedagoglarning bugungi kundagi maqomi, bola huquqlari va fuqarolik huquqlari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'lasiz.

Kalit so'zlar: Pedagogning maqomi, bola huquqlari, bola, shaxs, fuqarolik huquqlari, Mutlaq va nisbiy huquqiy munosabatlar.

Abstract. In the modern world, the role of social media is incredibly large. Today, one can often observe that the reputation of an individual or a group of people who have been earned through long and hard work is unfairly and unjustifiably besmirched on social media. It is a sad situation, especially when it affects the lives of educators. This article will provide you with information about the current status of the owners of the educational process - educators, children's rights, and civil rights.

Key words: Teacher's status, child's rights, child, person, civil rights, Absolute and relative legal relations.

Абстракт. В современном мире роль социальных сетей неимоверна велика. Сегодня можно часто наблюдать, что репутация индивидуального человека или группы людей, которые были заработаны долгим и упорным трудом несправедливо и необоснованно очерняется в социальных сетях. Печальная ситуация, особенно когда это затрагивает жизни педагогов. В статье вы получите информацию о современном статусе владельцев образовательного процесса – педагогов, правах детей и гражданских правах.

Ключевые слова: Статус воспитателя, права ребенка, ребенок, личные, гражданские права, Абсолютные и относительные правоотношения.

XXI-asr insoniyat tarixida juda kashfiyotlarga boy va axborot asri bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Bugungi kunda zamonamizda bo'layotgan hodisalarni o'rta asrda yashagan insonlar tasavvuriga sig'dirishi qiyin bo'lgan bo'lar edi. Bizning cha bu tafovut yani juda katta o'zgarishlar endi asrlarni talab qilmaydi. O'n yil ichida

bo'layotgan kashfiyotlar salmog'i va sifati bugungi zamon insonlarini ham hayratga solmoqda. Lekin har bir qilinayotgan kashfiyotlar yangiliklar va olib borilayotgan tadqiqotlar inson uchun xizmat qilishi lozim. Insonning qadri, uning huquqi va hayoti birinchi o'rinda turishi kerak. Shu o'rinda fidoiy kasb egalari, jamiyatning asosiy bo'g'inlaridan bo'lmish pedagoglarning nufuzi va obro'si yuqori darajada bo'lmog'i lozim. Ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish har birimizga burch darajasiga ko'tarilishi darkor. Shuni doim yodda tutish kerakki "**Huquq**-insoniyat uzoq tarixiy tamadduni mobaynida kashf etilgan noyob ijtimoiy qadriyatlardan eng sarasidir".⁴⁵

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 52-moddasi:

O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi.

Davlat o'qituvchilarning sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi deb belgilangan. Bundan ko'rinib turibdiki pedagoglarning sha'ni va qadr-qimmati davlatimiz himoyasida. Lekin jamiyatimizda pedagoglarning ish faoliyatiga asosiz aralashish, yoki ularga nisbatan jismoniy kuch ishlatish holatlari uchrab turibdi. Shu boisdan pedagoglarning huquqlari, sha'ni, qadr-qimmati va ishchanlik obro'si himoyasi qilish maqsadida Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 1-avgustda qabul qilingan Senat tomonidan 2023-yil 29-sentabrda ma'qullangan va Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2024-yil 1-fevral kuni 21 moddadan iborat "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi qonun imzolandi. Mazkur qonunga ko'ra, pedagogni kasbiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmagan ishlarga, shu jumladan, hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilish taqiqlanadi. Shuningdek, pedagogdan uning kasbiy majburiyatlariga taalluqli bo'lmagan hisobotlarni va boshqa ma'lumotlarni, jumladan, bitiruvchilarning bandligi ta'minlangani haqidagi hisobotlarni shakllantirishini va taqdim etishini talab qilish man etiladi.

Ushbu qonunning 5-moddasi Pedagogning kasbiy faoliyati amalga oshirilishini ta'minlashda quyidagilar taqiqlanadi:

✓ pedagogning kasbiy faoliyatiga aralashish, uning faoliyatini asossiz ravishda tekshirish, pedagog tomonidan ta'lim oluvchilarning bilimlarini to'g'ri va xolis baholashga ta'sir ko'rsatish, shuningdek unga o'z xizmat majburiyatlarini bajarishga to'sqinlik qilish;

⁴⁵ Odilqoriyev X.T Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. Toshkent "Adolat" 2018. 165 b

✓ pedagogni kasbiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan ishlarga, shu jumladan hududlarni obodonlashtirishga va qishloq xo‘jaligi ishlariga jalb qilish;

✓ pedagogdan uning kasbiy majburiyatlariga taalluqli bo‘lmagan hisobotlarni va boshqa ma‘lumotlarni, shu jumladan aholining soliqlar, kommunal to‘lovlar, kreditlar va boshqa qarzdorligi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni, bitiruvchilarning bandligi ta‘minlanganligi haqidagi hisobotlarni shakllantirishini va taqdim etishini talab qilish;

✓ pedagogni ishga joylashtirilmagan, ta‘lim bilan qamrab olinmagan va profilaktika hisobida turgan voyaga yetmaganlar hisobini yuritish hamda ularning ijtimoiy moslashuviga ko‘maklashish ishlariga jalb etish;

✓ pedagogning zimmasiga tovar va xizmatlarni sotib olish majburiyatini yuklash, shu jumladan ish haqidagi uning yozma roziligisiz tovar va xizmatlar uchun mablag‘ ushlab qolish.

✓ Davlat umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va professional ta‘lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar davlat tomonidan o‘quv qo‘llanmalar bilan bepul ta‘minlanadi.

✓ Davlat ta‘lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar ta‘lim jarayonida foydalanadigan birlamchi o‘quv-uslubiy materiallar va o‘quv qurollari bilan davlat tomonidan bepul ta‘minlanadi.

✓ Pedagogni uning kasbiy faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan, lekin siyosiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan tadbirlarga (saylovlarni tashkil etish va o‘tkazish jarayonlarida ishtirok etishga, test sinovlarida auditoriya nazoratchisi vazifasini bajarish, aholini ro‘yxatga olish ishlarida ko‘maklashishga, ta‘lim tashkilotlarini tekshirish hamda attestatsiyadan o‘tkazish jarayonlarida ekspert sifatida ishtirok etishga va boshqalarga) jalb qilish uning roziligiga ko‘ra, u bilan tuzilgan shartnomaga asosan, qo‘shimcha haq to‘lash evaziga, ishdan bo‘sh vaqtda yoki ish joyi bo‘yicha o‘rtacha ish haqi saqlangan holda amalga oshiriladi.

✓ Pedagogni biron-bir shaklda mehnatga ma‘muriy tarzda majburlash, shuningdek pedagogning kasbiy faoliyatiga qonunga xilof ravishda aralashish yoki uning o‘z xizmat majburiyatlarini bajarishiga to‘sqinlik qilish qonunda belgilangan tartibda javobgarlikka sabab bo‘ladi.⁴⁶

Pedagog ta‘lim oluvchilar bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri muloqot qiluvchi, o‘quvchilarga bilim va tarbiya beruvchi jismoniy shaxslardir. U bir vaqtning o‘zida bolalar bilan ishlaydi demak u bola huquqlarini bilishi lozim, shu bilan birga ot-onalar bilan doimo muloqotda bo‘ladi bu esa fuqarolik huquqi bilimlarini chuqur o‘zlashtirishni taqozo qiladi. Ta‘lim tashkilotida qonunchilik hujjatlariga muvofiq tuzilgan mehnat shartnomasi asosida ish faoliyatini boshlaydi buning natijasida

⁴⁶ <https://lex.uz/docs/-6786401>

mehnat huquqi ishtirokchisiga aylanadi. Mehnat huquqini bilmaslik xodimlarning ish faoliyatida bir qancha muammolarni keltirib chiqarishi tabiiy hol.

Dastlab bola huquqlariga to'xtaladigan bo'lsak O'zbekiston Respublikasining Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida qonuni Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabrda qabul qilingan. Ushbu qonunning 3-moddasida bolalarga nisbatan qo'llaniladigan asosiy tushunchalar keltirib o'tilgan. **Bola (bolalar)** — o'n sakkiz yoshga to'lgunga (voyaga yetgunga) qadar bo'lgan shaxs (shaxslar)⁴⁷ deb tarif berilgan. Demak biz o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan barcha shaxslarga nisbatan g'amxo'rlik qilishimiz, ularga ta'limiy va tarbiyaviy masalalarda qattiq qo'llik bilan emas balki yuksak pedagogik mahorat bilan yondashishimizni talab etadi. Shu bilan birga pedagoglar ota onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bilan hamkorlikda bolani kelajakda jamiyat va davlat ichida o'z o'rnini topadigan shaxs qilib tarbiyalashligi lozim, bu judayam mas'uliyatli ish hisoblanadi. Bolaning kelajakda yetuk shaxs bo'lish uchun nimalar qilish kerak? degan savol tug'ilishi tabiiydir. "Odam ijtimoiy mavjudot sifatidan shaxsga aylanish uchun unga ijtimoiy-iqtisodiy hayot sharoitlari, **muhit va tarbiya** kerak bo'ladi.⁴⁸ Aynan muhit va tarbiya masalalari ota-ona yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar va pedagoglarga borib taqaladi. Sinf muhitini adolatli va tartibli boshqarish pedagoglardan yuksak bilim va huquqiy savodxonlik va axloqiy me'yorlarga og'ishmay amal qilishni talab etadi.

Pedagoglar ta'lim samaradorligini oshirish uchun ta'lim oluvchilarning ota-onalar va ularning o'rnini bosuvchi shaxslar bilan ijobiy va doimiy aloqada bo'lishi lozim. Amaliyotda aksariyat hollarda ota-onalar va o'qituvchilar o'rtasida mojaroli vaziyatlar yuzaga kelib turadi, bunday holatlarda pedagoglarning huquqiy bilimlari yetari bo'lmaganligi uchun ko'p hollarda jabrlanib qoladi va jamoada o'zini hurmatini tushganligiga guvoh bo'lishadi. Bu esa ish kayfisentini tushishiga olib keladi va natijada sinfdagi muhit buziladi. Bu holatda biz e'tibor qaratadigan jihat fuqarolik huquqiy munosabatlarning turlari hisoblanadi. Fuqarolik-huquqiy munosabatlar quyidagi turlarga bo'linadi:

1. Mulkiy xarakterdagi va mulkiy xarakterda bo'lmagan shaxsiy huquqiy munosabatlar.

2. Mutlaq va nisbiy huquqiy munosabatlar.

3. Mulkiy huquqiy va majburiyat munosabatlari.

4. Korporativ munosabatlar

5. Imtiyozli (afzallik) huquqlari.

Bu holatda biz uchun kerak bo'lgan huquqiy munosabat **Mutlaq va nisbiy huquqiy munosabatlar** hisoblanadi. "Mutlaq huquqiy munosabatlarda subyektiv huquq egalari o'z huquqlarining buzilmasligini har kimdan va hammadan talab qila

⁴⁷ <https://lex.uz/uz/docs/-1297315?ONDATE2=18.05.2022&action=compare>

⁴⁸ J.Hasanboyev, X.A.To'raqulov, I.Sh.Alqarov,N.O'.Usmanov PEDAGOGIKA "Moshir" T 2016. 57-58-b

oladilar. Mutlaq huquqlar noma'lum har bir kimsa tomonidan buzilishi mumkin bo'lgani sababli har kimdan qo'riqlanadi. Ularga mulk, mualliflik huquqlari, shaxsiy huquq kabilar kiradi"⁴⁹. Bir so'z bilan aytganda **Fuqarolik huquqi** Fuqarolik huquqi bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlar, mulkiy va nomulkiy munosabatlarni tartibga soluvchi huquq manbayi hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz joizki, muammoli vaziyatlarda pedagoglar doim jabrlanuvchi sifatida yoki bolalarni kaltaklovchi inson sifatida jamiyat ko'z oldida gavdalanishi achinarli holat hisoblanadi. "Ko'p hollarda insonlar o'zlarini insonlardan himoya qilishga to'g'ri kelyapti". So'z o'rnida buyuk mutafakkir Yusuf Xos Hojibning ajoyib hikmatli so'zlarini eslatib o'tmoqchiman.

Olamga odamzod sara mavjudot sifatida keldi, u salohiyat, bilim va zakovatga ega bo'ldi.

Unga tabiat aql va ong ato qildi, so'zlash qobiliyatini berdi, uni andisha, xushxulq va go'zal fe'l bilan ta'minladi.

Unga bilim Hadiya qildi, shu tufayli inson ulug'likka erishdi, zakovatlar ato qildi, shu tufayli inson chigal jumboqlarni hal qildi.

Tabiat kimga zakovat, aql-idrok, bilim bersa u ezgu ishlarga qo'l uradi.

Bilimning buyukligini va zakovatning ulug'ligini anglagin, bu ikkalasiga ega bo'lgan sari kishilar ulug'likka erishadilar.⁵⁰

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonun (O'RQ-901-son, 01.02.2024 y.)
2. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI BOLA HUQUQLARINING KAFOLATLARI TO'G'RISIDA Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabrda qabul qilingan
3. Odilqoriyev X.T Davlat va huquq nazariyasi. Darslik. Toshkent "Adolat" 2018. 165 b
4. J.Hasanboyev, X.A.To'raqulov, I.Sh.Alqarov,N.O'.Usmanov PEDAGOGIKA "Moshir" T 2016. 57-58-b
5. R.Dj. RUZIYEV, V.R. TOPILDIYEV F U Q A R O L I K H U Q U Q I "СкоУпон nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi" Toshkent-2011 66-67-b
6. "IBRATLI HIKMATLAR" Tuzuvchi Anvar Sobirjon "O'zbekiston" T-2007 3-b

⁴⁹ R.Dj. RUZIYEV, V.R. TOPILDIYEV F U Q A R O L I K H U Q U Q I "СкоУпон nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi" Toshkent-2011 66-67-b

⁵⁰ "IBRATLI HIKMATLAR" Tuzuvchi Anvar Sobirjon "O'zbekiston" T-2007 3-b